

ЎҚИТИШДА ИННОВАЦОН ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ

Ширинов Музаффар Кучарович

Тошкент Кимё халқаро университети “Педагогика ва психология” кафедраси,
дотцент в/б, п.ф.ф.док (PhD)

Аминова Дилором Мухаммадовна

Тошкент Кимё халқаро университети бошланғич таълим мутахасисилиги
1-курс магистранти

Аннотация: Таълимнинг ривожланиши фан ва техиканинг ривожига таъсир кўрсатди, шу билан бирга янги технологиялар таълим жараёнига таъсирини кўрсатмоқда ана шундай инновацион муҳитда ўқитиш жараёнига инновацион педагогик технологиялардан фойдаланиш давр талаби бўлиб қолмоқда.

Калит сўзлар: инновацион таълим, мустақил фикр, таълим, билим олиш, янгилкни излаш, тўплаш.

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ

Аннотация: Развитие образования повлияло на развитие науки и техники, в то время как новые технологии оказали влияние на образовательный процесс использование инновационных педагогических технологий в процессе обучения в такой инновационной среде остается требованием времени.

Ключевые слова: Инновационное образование, независимое мышление, образование, приобретение знаний, поиск новизны.

THE ROLE OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING

Anntotation: The development of Education has influenced the development of Science and technology, while new technologies have shown an impact on the educational process the use of innvaosion pedagogical technologies to the teaching process in such an innovative environment remains a requirement of the period.

Keywords: innovative education, independent thought, education, knowledge acquisition, search for a novelty, accumulation.

Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисидаги” қонуни амалга оширишдаги асосий тамойилларида – таълим устиворлигини тан олиниши, таълим-тарбиянинг инсонпарварлик, демократик хусусияти, инсонинг бутун ҳаёт даврида билим олиши, таълим тизимининг дунёвий хусусиятга эга эканлиги, таълим фаолияти соҳасидаги очиқлик ва шаффофлик ҳисобланади².

Демократик жамиятда, болалар умумлашган ҳар бир инсон эркин фикрлайдиган этиб тарбияланади. Агар болалар эркин фикрлашни ўрганмаса, берилган таълим самараси паст бўлиши муқаррар. Албатта билим керак. Аммо билим ўз йўлига мустақил фикрлаш ҳам катта бойликдир³.

Аммо инновациялар ва педагогик технологиялар ўз-ўзидан таълим тизимига кириб келмайди.

Бу ўқитувчи фаолияти ва унинг янгиликка интилиш мотивациясига боғлиқ жараён. Ўқитувчи фаолиятини ўзгартирмай туриб, унинг масъулияти, ижодкорлиги ва фаоллигини оширмасдан туриб таълимда бир қадам ҳам олдинга силжиб бўлмайди.

Шу муносабат билан таълим жараёнида инновацияларни яъни янгиликларни яратиш, излаш, тўплаш ва педагогик жараёнга қўллаш ҳақида фикр юритмоқчимиз.

Педагогик инновация – (инг.innovation-янгилик) Янгиликни киритиш бу педагогик тизимдаги ўзгаришдир⁴.

Педагогик инновациялар тўғрисида турли даража ва поғоналарда фикр юритиш мумкин; давлат, регионал, олий таълим, касб-ҳунар, академик лицей ва умумтаълим мактаб, мактабгача таълим, мусиқа мактаблари ва мактабдан ташқари таълимда инновациялар бўлиши мумкин.

Умуман педагогик инновациялар деганда педагогик тизимга янгиликларни киритиш, ўқув-тарбиявий жараёнларнинг боришини янгилаш, натижаларига ижобий таъсир кўрсатишдир. Инновация – мавжуд бўлган ҳолатдан, ўзгарган, фарқ қилувчи деган маънони билдиради.

Инновация – бу ғоя, жараён ва восита; унинг натижалари педагогик тизимни янгича такомиллашуви ҳисобига таълимни сифати-самараси қўлга киритилади⁵.

Шунинг учун ҳам инновацияни аввало янги технологиялар билан боғлайдилар. Замонавий амалий педагогикани технологиялаштириш мумкин. Технологияларни педагогик амалиётга қўллаш янги имкониятларга олиб келади ва таълимнинг натижавийлиги ва маҳсулдорлиги билан ажралиб туради.

² <https://lex.uz/docs/5013007>

³ <https://cyberleninka.ru/article/n/musta-il-va-izhodiy-ishlash-faoliyatlarini-rivozhlantirishga-aratilgan-mash-ulotlarini-tashkil-etish>

⁴ <https://www.slideserve.com/meghan/innovation>

⁵ Ёлдошев Ж.Ф., Ҳасанов С. Педагогик технологиялар. – Т.: “Иқтисод-молия” нашриёти, 2009-й. –

Масалан: таълимни натижавийлигини кўпинча агар маҳоратли ўқитувчи бўлса, истеъдодли болалар бўлса, моддий базаси мустаҳкамлиги билан боғлаймиз.

Педагогик технология аниқ мавжуд бўлган, яхши натижа берган жараён механизмларига суянади. Олдиндан тажрибадан ўтган, аниқ кетма-кетликда педагогик жараённи қўллайди ва кафолатланган натижани беради. Яъни таълимни олиб борувчи технология элементларини, тайёр ҳолда – технологик харита асосида амалга оширади⁶.

Тайёр ҳолдаги технологиялар аввал тажриба-синовдан ўтган юқори кўрсаткич берганлари истеъмолга киритилади.

Бизга маълумки, педагогик жараёнлар педагогик тизим ичида кечади.

Илгаридан лойиҳалаштирилган ҳар бир дидактик жараён маълум принциплар имкониятларга эга бўлиб, у ўқувчида билим, кўникма, малакаларни сифатли шаклланишини кўзда тутаяди.

Бу деган сўз, биз таълим ва тарбияда зарурий даражадаги натижани олиш учун педагогик тизимни такомиллаштириш, унинг функциясини ижобий томонга йўналтиришимиз, интенсив педагогик жараённи вужудга келтиришимизни тақозо этади.

Бундан хулоса шуки, таълим-тарбияда сифатли, самарали натижани олиш учун мавжуд педагогик тизимни модернизациялаштириб боришимиз керак.

Шу муносабат билан инновацияларни объекти сифатида қуйидаги педагогик муаммоларни келтириш мумкин:

- қандай қилиб ўқув-тарбиявий фаолиятнинг мотивациясини ошириш;
- қандай қилиб дарсда ўқув материалларини, мазмуни, ҳажмини ошириш;
- қандай қилиб ўқув жараёнини самарадорлигини ошириш;
- таълим жараёнида вақтдан унумли фойдаланиш;
- таълим-тарбия жараёнида ўқувчининг шахсий иштироки, фаоллиги ва масъулиятини ошириш.

Бу соҳада энг тўғри йўл – янгиликларни аста-секинлик билан, кетма-кетликда, унинг натижавийлигига ишонч ҳосил қилган ҳолда, ҳар томонлама ўйлаб, ўлчаб навбатдаги қадамларни босиш керак.

Бунинг учун инновацияларни педагогик жараёнга киритиш йўлларини белгилаш зарур:

- янги педагогик ғояларни шакллантириш;
- концепциясини ишлаб чиқиш;
- дастур яратиш;

⁶Ўлдошев Ж.Ф., Ҳасанов С. Педагогик технологиялар. – Т.: “Иқтисод-молия” нашриёти, 2009-й.

- ижро механизмини ишлаш;
- амалиётга жорий этиш.

Энди қайд этилган йўллари ишлаб чиқиш ва татбиқ этиш босқичларини кўриб чиқамиз. У қуйидаги кўринишда бўлади⁷.

№	Инновацион жараённинг босқичлари	Инновацион жараёни бошқариш
1.	Инновацияларнинг туғилиш эҳтиёжининг зарурияти ва унинг имкониятларини аниқлаш	Муаммонинг туғилиши, унга ҳалақит берувчи тўсиқлар, мақсадни амалга оширишга қаршиликларни енгиб ўтиш, кичик тадқиқотлар, таҳлиллар асосида хоҳиш ва натижалар орасидаги фарқларни аниқлаш. Ўзгаришларнинг эҳтиёжий ҳолатини шакллантириш
2.	Керакли янгиликни излаш	Ўқитувчи ва тегишли муассасалар иштирокида ижодий гуруҳни шакллантириш. Улар орасида инновацияларни, адабиётларни, илғор тажрибаларни ўрганиш бўйича вазифаларни тақсимлаш
3.	Инновацияларни тайёрлаш	Ўз хоҳиш ва истакларига кўра ижодий гуруҳ қатнашчиларини танлаш. Ижодий гуруҳ аъзоларини ўқитиш
4.	Янгиликни ишлаб чиқиш. Лойиҳалаш, мақсадни аниқлаш. Мазмунни ишлаб чиқиш. Мезонларни белгилаш бўйича инновацияларни баҳолаш	Ўқув режаларига ўзгартиришларни киритиш, семинарлар ўтказиш, тажриба-синов ишларининг дастурларини яратиш
5.	Тажриба-синовлар асосида текшириш	Тажриба-синовни таҳлил этиш, назорат этиш, дастурларга зарурий тузатишларни киритиш. Педагогик жамоага ишнинг бориши бўйича ахборот бериш, методик ёрдам ва психологик қўллаб-қувватлаш
6.	Турли объектларда янгиликларни қайта такрорий синаб чиқиш	Юқори натижаларни ва унинг қатъиятлилигини синаш мақсадида қўлланиш доирасини кенгайтириш

⁷ Йўлдошев Ж.Ф., Ҳасанов С. Педагогик технологиялар. – Т.: “Иқтисод-молия” нашриёти, 2009-й.

7.	Тавсияларни ишлаб чиқиш	Янгиликларнинг ахборот, дидактик, методик таъминотини яратиш
8.	Янгиликларни кундалик амалиётга киритиш	Янгиликни тарқатиш
9.	Янгиликларни амалиётга кенг ёйиш механизмини ишлаб чиқиш	Жорий назорат, шароитга мослаштириш шартларини ишлаб чиқиш, модернизация қилиш, эҳтиёж ва заруриятга кўра қўллаш, оммалаштириш ёки эътироз қабул қилиш

Ҳозир республикамызда педагогик инновацияларнинг яратилиши ва ривожланиши кенг педагогик жамоатчилигининг ҳаракати, умумтаълим мактабларини модернизация қилиниши, стандартларни такомиллаштирилиши ва дастурларнинг янгиланиш жараёни кетмоқда. Янгиликларни яратиш, излаш, тўплаш, қўллаш ишлари жадаллашиб бормоқда.

Шунинг учун янги билимларга бўлган талаб, “янгилик”, “янгиликни қўллаш”, “инновацион жараёнлар”, “инновацион муҳит” деган тушунчаларни изоҳлаш, англаш, қўлаш заруриятини келтириб чиқарди.

Шу сабабли, таълим тизимидаги инновацияларни педагогик жараёнларга киритиш тўрт босқичда амалга оширилиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

1. Муаммонинг кўпгина ечимини таҳлил асосида аниқлаш;
2. Мўлжалланаётган таълим мазмуни, янгиликни лойиҳалаш;
3. Ўзгариш ва янгиликларни режалаштириш;
4. Ўзгаришларни амалга ошириш.

Таълим ташкилотларида инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш ва ўқув дастурларини инновацион технологияларни қўллаган ҳолда амалга ошириш таълим тўғрисидаги қонунда белгилаб қўйилган⁸

Бу вазифани ижодий ҳал этиш учун илғор тажрибалар, инновацион технологияларни излаш, уларни дидактик имкониятларини синаб, тажриба-синовдан ўтказиб, таълим амалиётига қўллаш шу куннинг долзаб масаласига айланмоқда.

Ўқитувчи инновацион фаолиятини шакллантиришнинг қуйидаги босқичларга бўлиш мумкин:

Биринчи босқич – тайёр инновацион методик тавсияларни олиб қўлланилади.

Иккинчи босқич – мавжуд тизимга айрим модификациялар киритилади.

Учинчи босқич – янги ғояни амалга ошириш мазмуни, метод, шакл, воситалари ишлаб чиқилади.

⁸ <https://lex.uz/docs/5013007#5013849>

Тўртинчи босқич – ўқувчини янгича ўқитиш ва тарбиялашнинг ўз концепциясини ва методикаси ишлаб чиқилади.

Бунинг учун педагогик инновацион технологияларни тўплаш, назорат қилиш ва жорий этиш ишларини ташкил қилиш, шунга оид семинар, тренинглар, қисқа муддатли ўқув курслар ташкил этиш яхши натижалар беради⁹.

Инновацион технологияларни яратиш, излаш, топиш, тўплаш ҳақида тегишли маълумотлар жамғарма банкини яратиш, таҳлил қилиш, танлаш, таълим муассасасига жорий этиш бўйича ташкилий-педагогик ишларни ташкил этиш. Энди инновацияларни ўқув жараёнига қўллаш босқичларини келтирамиз.

Биринчи вазифа – инновацияларни “излаш”, “тўплаш” жараёни амалга оширилади. Инновацион илғор технологияларни тўплаб, ўрганиш ва қайта ишлаш мақсадида уларни компьютерда, картотека ва махсус йиғма материаллар банклари тузилади.

Иккинчи вазифа – “танлаш” жараёни инновацияларни йиғма банклардан олиб ўрганилади. Мазкур ишларни мактаб методик кенгашлари, фан метод бирлашмалари, туман, шаҳар халқ таълими бўлимларида ўрганиб чиқилади.

Бунинг учун педагогик жамоа ва методик кенгашлар қошида ўқитувчилар, новаторлар, кўрик танлов қатнашчилари, йил ўқитувчилари ғолибларидан иборат эксперт гуруҳи тузилади.

Улар тўпланган инновацияларни республика миқёсидаги конференция, метод кабинетлар, малака ошириш институтлари, кўрик танлов материаллари, август кенгашларида тарғиб қилинган инновациялар; ахборот ва мониторинг марказлари, интернет хабарларидан тўпланган инновацияларни ўрганиб, тўплаб, танлаб улардан қулайларини амалий фаолиятга қўллаш учун мосларини, таълим муассасаларига тарқатадилар.

Умуман инновацияларни ўқув жараёнига қўллашда ўқитувчи ва ўқувчиларнинг муносабатлари ҳамкорлик, ҳамижодкорликда кечади.

Бунда:

- Ўқитувчи билимни ташувчи, етказувчигина эмас, талабани мустақил ўқиши, билим олишида ёрдамчи, маслаҳатчи-ташкилотчи раҳбарга айланади;
- Ўқитувчи конструктивлаш, модуллаштириш, алгоритмлаш, лойиҳалаш, атрофлича фикрлаш шароитида иш юритади;
- Ўқув жараёни талаба-ўқитувчиларни ўзаро фаол иш юритишга ўрганишга одатлантиради;
- Талаба-ўқувчига ўзини-ўзи ўқитиш, фаолликда, якка, жуфт, кичик, катта гуруҳларда ишлашга муҳит яратиши, ўқув жараёни индивидуаллаштиришни

⁹ Йўлдошев Ж.Ф., Ҳасанов С. Педагогик технологиялар. – Т.: “Иқтисод-молия” нашриёти, 2009-й.

талаб этади. Шу ҳолатларда ўқув мазмунини, ДТС талаблари тўла ўзлаштириш кафолатланади.

Хулоса.

Агар инновацияларни таълим жараёнига қўллашни йўлга қўйсак:

- ўқитувчи-профессорларнинг янгиликка интилувчанлиги, янгиликни яратиш, излаб топиш, тўплаш таълим жараёнига қўллаш, кўникма ва малакалари шаклланади.

- узлуксиз мустақил ўз устида ишлаш асосида янгиликларни педагогик фаолиятга тизимли олиб кириш кўникмасига эга бўлади.

- профессор-ўқитувчилар инновациялар, модулли, интерфаол, лойиҳалаш, алгоритмлаш муҳитида иш юритади;

- ўқув жараёнида талабани фаол қатнашишига, масъулиятни ҳис қилиб ўз фикрини билдиришга ижодий муҳит яратади;

- унда талаба таълим жараёнини сифат ва самарадорлигини таъминлашда ҳаракатлантирувчи кучга айланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг "Кадрлар тайёрлаш Миллий дастури", Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. Т.: “Шарқ”, 1997-й.

2. Ёўлдошев Ж.Ф., Ҳасанов С. Педагогик технологиялар. – Т.: “Иқтисод-молия” нашриёти, 2009-й. – 492 б.

3. <https://lex.uz/docs/5013007>

4. <https://www.slideserve.com/meghan/innovation>

5. <https://cyberleninka.ru/article/n/musta-il-va-izhodiy-ishlash-faoliyatlarini-rivozhlantirishga-aratilgan-mash-ulotlarini-tashkil-etish>

6. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=dyvM37YAAAAJ&citation_for_view=dyvM37YAAAAJ:qxL8FJ1GzNcC